

УДК 616.311-07-089.22-089.27:612.014.421.8:611-018
 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4118674>

О. В. Павленко, М. А. Бойко

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЄННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГЕМОСТАЗУ ПОСТЕКСТРАКЦІЙНИХ РАН ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОЇ ГУБКИ ТА КОНВЕКЦІЙНО-ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ, Україна

Summary. Pavlenko O. V., Boyko M. A. **COMPARATIVE EVALUATION OF HEALING EFFICIENCY AND HEMOSTASIS OF POSTEXTRACTION WOUNDS AFTER USE OF HEMOSTATIC SPONGE AND CONVECTION-INFRARED THERMOSURGICAL TECHNOLOGY.** – P. L. Shchupik National medical academy of post-graduate education, Kiev, Ukraine; e-mail: mikola.boiko.stom@gmail.com. **Introduction.** Due to the large number of methods of hemostasis, the search for the most optimal. Due to the active push in the chemical and technical spheres, the development and introduction of new and modified methods of hemostasis in the surgical field is observed. Due to the lack of a single view on the problem of hemostasis of post-extraction wounds in the oral cavity, it is important to conduct a dynamic assessment of wound healing in the early postoperative period. **Objective:** to compare the effect of local passive hemostatic agent (hemostatic sponge) and convection-infrared thermosurgical technology (CITT) hemostasis on post-extraction wound healing, to explore the advantages and disadvantages of each method. **Materials and methods.** We examined and treated 28 patients of different sexes aged 19-45 years who required elective dental surgery in the form of a typical removal of the lower wisdom tooth. Patients were divided into 2 groups of 14 people each. Depending on the method of hemostasis, the control group (hemostatic sponge "Alvanes") and the main (CITT) were distinguished. To determine the intensity of pain, a visual analog scale (VAS) was chosen. The intensity of wound healing was assessed according to the scale of edema, bleeding and local thermometry. Statistical data processing was performed using the program STATISTICA 13, the difference was considered significant with a probability of statistical error $p \leq 0.05$. **Conclusions.** The use of convection-infrared thermosurgical technology eliminates post-extraction bleeding for 15 s, accelerates the formation of a stable blood clot, ensures the absence of foreign bodies in the wound, has better performance in the early postoperative period compared to hemostatic sponge.

Key words: postextraction wound, hemostasis, hemostatic sponge, convection-infrared thermosurgical technology.

Реферат. Павленко А. В., Бойко Н. А. **СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЖИВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕМОСТАЗА ПОСТЭКСТРАКЦИОННЫХ РАН ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ ГУБКИ И КОНВЕКЦИОННО-ИНФРАКРАСНОЙ ТЕРМОХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.** - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Киев, Украина; e-mail: mikola.boiko.stom@gmail.com. **Актуальность.** В связи с большим количеством методов гемостаза, продолжается поиск наиболее оптимального. Учитывая активное толчок в химической и технической сферах, наблюдается освоение и внедрение новых и модифицированных способов гемостаза в хирургической области. Ввиду отсутствия единого взгляда на проблему гемостаза постэкстракционных ран в полости рта, актуальным

является проведение динамической оценки заживления ран в раннем послеоперационном периоде. **Цель:** сравнить влияние локального пассивного гемостатического агента (губка гемостатическая) и конвекционно-инфракрасной термохирургической технологии (КИТТ) гемостаза на заживление постэкстракционных раны, исследовать преимущества и недостатки каждого из методов. **Материалы и методы.** Обследовано и пролечено 28 пациентов разного пола 19-45 лет, которые нуждались планового хирургического стоматологического вмешательства в виде обычного удаления нижнего зуба мудрости. Пациентов были разделены на 2 группы по 14 человек в каждой. В зависимости от методики гемостаза выделено контрольную группу (губка гемостатическая «Альванес») и основную (КИТТ). Для определения интенсивности болевых ощущений, был избран визуально-аналоговую шкалу (VAS). Интенсивность заживления раны оценивали по шкале отека, кровотечения и локального термометрии. Была проведена статистическая обработка данных с использованием программы STATISTICA 13 разницу считали достоверной при вероятности статистической ошибки $p \leq 0,05$.

Выводы. Применение конвекционно-инфракрасной термохирургической технологии позволяет устранить постэкстракционных кровотечение в течение 15 с, ускорить образование стабильного кровяного сгустка, обеспечить отсутствие постороннего тело в ране, имеет лучшие показатели по течению раннего послеоперационного периода по сравнению с гемостатической губкой.

Ключевые слова: постэкстракционных рана, гемостаз, губка гемостатическая, конвекционно-инфракрасная термохирургическая технология.

Реферат. Павленко О. В., Бойко М. А. **ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАГОЄННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ГЕМОСТАЗУ ПОСТЕКСТРАКЦІЙНИХ РАН ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕМОСТАТИЧНОЇ ГУБКИ ТА КОНВЕКЦІЙНО-ІНФРАЧЕРВОНОЇ ТЕРМОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ.** Актуальність. У зв'язку з великою кількістю методів гемостаза, триває пошук найбільш оптимального. Зважаючи на активний поштовх у хімічній та технічній сферах, спостерігається освоєння та впровадження нових та модифікованих способів гемостаза в хірургічній галузі. Зважаючи на відсутність єдиного погляду на проблему гемостаза постекстракційних ран в порожнині рота, актуальним є проведення динамічної оцінки загоєння ран в ранньому післяопераційному періоді. **Ціль:** порівняти вплив локального пасивного гемостатичного агенту (губка гемостатична) та конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології (КИТТ) гемостаза на загоєння постекстракційної рани, дослідити переваги та недоліки кожного з методів. **Матеріали та методи.** Обстежено та проліковано 28 пацієнтів різної статі 19-45 років, котрі потребували планового хірургічного стоматологічного втручання у вигляді типового видалення нижнього зуба мудрості. Пацієнтів було розділено на 2 групи по 14 людей у кожній. В залежності від методики гемостаза виділено контрольну групу (губка гемостатична «Альванес») та основну (КИТТ). Для визначення інтенсивності больових відчуттів, було обрано візуально-аналогову шкалу (VAS). Інтенсивність загоєння рани оцінювали згідно шкали набряку, кровотечі та локального термометрії. Була проведена статистична обробка даних з використанням програми STATISTICA 13, різницю вважали достовірною при вірогідності статистичної помилки $p \leq 0,05$. **Висновки.** Застосування конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології дозволяє усунути постекстракційну кровотечу протягом 15 с, пришвидшити утворення стабільного кров'яного згустка, забезпечити відсутність стороннього тіла в рані, має кращі показники щодо перебігу раннього післяопераційного періоду в порівнянні з гемостатичною губкою.

Ключові слова: постекстракційна рана, гемостаз, губка гемостатична, конвекційно-інфрачервона термохірургічна технологія.

Якісний гемостаз тканин порожнини рота є важливим етапом кожного хірургічного втручання, від якості котрого, залежить візуалізація операційного поля та виконання кропітких технічних елементів втручання [1]. Зі збільшенням кількості реконструктивних втручань на м'яких та твердих тканинах порожнини рота, з'являється потреба у пошуку нових методів гемостаза, які б відповідали таким критеріям як ефективність, зручність та ергономічність [2, 3].

У зв'язку з науково-технічним прогресом, розвиток медичної галузі стрімко набирає оберти. Наразі, доступним є виконання гемостазу за допомогою хімічних, біологічних агентів та фізичних методів [3, 4]. Однак, фізичні методи гемостазу в хірургії порожнини рота позбавлені належної уваги, не зважаючи на це, з'являються нові за принципом дії на тканини [4, 5]. Колективом авторів ІЕЗ ім. Є. О. Патона розроблена конвекційно - інфрачервона термохірургічна технологія (КІТТ), яка має широке впровадження в хірургічній галузі [6].

У зв'язку з наявністю великої кількості різних методик гемостазу постекстракційних ран, відсутністю даних літератури щодо використання КІТТ в хірургії порожнини рота, єдиного погляду на проблему, виникає потреба у проведенні даного дослідження.

Ціль: порівняти вплив локального пасивного гемостатичного агенту (губка гемостатична «Альванес») та конвекційно - інфрачервоної термохірургічної технології (КІТТ) гемостазу на загоєння постекстракційної рани, дослідити переваги та недоліки кожного з методів.

Матеріали та методи. Обстежено та проліковано 28 пацієнтів різної статі 19 - 45 років, котрі потребували планового хірургічного стоматологічного втручання у вигляді типового видалення нижнього зуба мудрості. Пацієнтів було розділено на 2 групи по 14 людей у кожній. В залежності від методики гемостазу виділено контрольну групу (губка гемостатична «Альванес») та основну (КІТТ). Для визначення інтенсивності больових відчуттів, було обрано візуально-аналогову шкалу (VAS). Інтенсивність загоєння рани оцінювали згідно шкали набряку, кровотечі та локального термометрії. Була проведена статистична обробка даних з використанням програми STATISTICA 13, різницю вважали достовірною при вірогідності статистичної помилки $p \leq 0,05$.

Ключові слова: постекстракційна рана, гемостаз, губка гемостатична, конвекційно-інфрачервона термохірургічна технологія.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено та проліковано 28 пацієнтів різної статі віком від 19 до 45 років без когнітивних порушень та хвороб опорно-рухової системи, котрі потребували планового хірургічного втручання у вигляді типового видалення нижнього зуба мудрості. Дослідження виконані з дотриманням основних положень «Правил етичних принципів проведення наукових медичних досліджень за участю людини», затверджених Гельсінською декларацією (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., № 616 від 03.08.2012 р. Для участі у дослідженні пацієнти підписували форму «Добровільної інформованої згоди пацієнта на участь у дослідженні».

Протокол хірургічного втручання: обробка операційного поля 0,05% розчином хлоргексидину, під місцевою провідниковою анестезією «Септанест» 4%, 1/100 000, 1,7 мл проведено відшарування циркулярної зв'язки, видалено зуб за допомогою прямого елеватора та щипців. У всіх випадках, операційне поле охоплювало не більше одного зуба. Дослідження було проведено на базі кафедри стоматології НМАПО та стоматологічного відділення КНП Носівська ЦРЛ ім. Ф. Я. Примака Чернігівської області.

Всіх пацієнтів було розділено на 2 групи по 14 людей у кожній в залежності від методу гемостазу постекстракційної рани. Було виділено контрольну групу, де використовували губку гемостатичну «Альванес» (Рис. 1, 2) та основну, де використовували КІТТ (Рис. 3, 4), розроблену колективом авторів ІЕЗ імені Є. О. Патона [2, 6] в температурному режимі 125°, тривалість впливу 10 с, відстань 5 см, потужність нагрівального елемента 50 Вт, витрата повітря 3-4 л/хв (Рис. 3).

Після хірургічного лікування, з огляду на об'єм рани та причини з якої було проведено втручання, в кожній групі було призначено антибактеріальну та протизапальну терапію. Оцінку результатів хірургічного лікування в кожній з груп здійснювали на 1, 2, 3, 5 та 7 добу.

Для визначення інтенсивності больових відчуттів в ранньому післяопераційному періоді, в кожній групі було обрано візуально-аналогову шкалу (VAS) (табл.1). Інтенсивність загоєння рани оцінювали згідно шкали набряку (Табл. 2), кровотечі (Табл. 3) та локального термометрії (Табл. 4) за допомогою безконтактного інфрачервоного термометра WT 320 з лазерною вказівкою, похибка виміру якого складає $\pm 0,2$. Аналіз та статистична обробка даних була здійснена на персональному комп'ютері з використанням спеціалізованого пакету аналізу медико – біологічних даних для програми Excel та

програми STATISTICA 13. Різницю вважали достовірною при вірогідності статистичної помилки $p \leq 0,05$.

Рис. 1. Губка гемостатична «Альванес» в лунці видаленого зуба 4.8.

Рис. 2. Стан постекстракційної рани з губкою «Альванес» через 15 с (той самий пацієнт). Спостерігається тривала кровотеча з лунки зуба 4.8.

Рис. 3. Вплив КІТТ на лунку видаленого зуба 4.8. з використанням спеціальної Г-подібної стоматологічної насадки розробленої колективом авторів ІЕЗ ім. Є. О. Патона. Спостерігається утворення коагуляційної плівки на поверхні рани.

Рис. 4. Стан постекстракційної рани після впливу КІТТ через 15 с (той самий пацієнт).
Спостерігається сформований кров'яний згусток, надійний гемостаз.

Результати та обговорення. Шляхом порівняння інтенсивності болювого синдрому, виявили, що на 1 добу спостерігається різниця бальної величини в межах $1 \pm 0,5$ ($p > 0,05$) по відношенню до основної групи, що свідчить про більш виражений болювий синдром в основній групі спостереження. На 3 та 5 добу спостерігалась достовірність бальної величини в основній групі, що склала $1,0 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) по відношенню до контрольної групи, що свідчить про швидшу динаміку згасання болювих відчуттів в основній групі, ніж в контрольній (Табл.1). На 7 добу бальна величина вказує на відсутність болювого синдрому в основній групі, тоді як в контрольній групі залишаються його прояви, про що свідчить різниця бальної величини $0,5 \pm 0,5$ ($p < 0,05$).

Таблиця 1

Результати індексної оцінки болювих відчуттів груп спостереження згідно візуально-аналогової шкали (VAS) (у балах, $M \pm m$)

Група/ Метод гемостазу	Доба			
	1	3	5	7
Контрольна (губка гемостатична)	$5,0 \pm 0,5$	$3,0 \pm 0,5$	$2,0 \pm 0,5$	$1,0 \pm 0,5$
Основна (КІТТ)	$6,0 \pm 0,5$ $p > 0,05$	$2,0 \pm 0,5$ $p < 0,05$	$1,0 \pm 0,5$ $p < 0,05$	$0,5 \pm 0,5$ $p < 0,05$

Примітка: p – коефіцієнт вірогідності щодо контролю

Згідно оцінки набряку тканин на 1 добу спостерігалась різниця бальної величини в межах $1 \pm 0,5$ ($p > 0,05$) по відношенню до основної групи, що свідчить про більш виражений набряк тканин у місці втручання в основній групі спостереження. На 3 добу, не виявлено достовірної різниці між обома групами спостереження, однак на 5 добу, спостерігались ознаки посилення набряку в контрольній групі, про що свідчить достовірність бальної величини, що складає $1,0 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) (табл.2).

Таблиця 2

Результати оцінки набряку тканин ($M \pm m$, у балах)

Група/ Метод гемостазу	Доба			
	1	3	5	7
Контрольна (губка гемостатична)	$3 \pm 0,5$	$3 \pm 0,5$	$2,0 \pm 0,5$	$0,5 \pm 0,5$
Основна (КІТТ)	$4,0 \pm 0,5$ $p > 0,05$	$3,0 \pm 0,5$ $p < 0,05$	$1,0 \pm 0,5$ $p < 0,05$	$0,5 \pm 0,5$ $p < 0,05$

Примітка: p – коефіцієнт вірогідності щодо контролю

За результатами оцінки постекстракційної кровотечі спостерігається достовірність бальної величини в основній групі, що на 1 добу склала $1 \pm 0,5$ ($p > 0,05$), на 2 добу $0,5 \pm 0,5$

($p < 0,05$) та на 3 добу $0,5 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) відповідно до контрольної групи (Табл. 3).

Таблиця 3

Результати оцінки постекстракційної кровотечі ($M \pm m$, у балах)

Група/ Метод гемостазу	Доба		
	1	2	3
Контрольна (губка гемостатична)	$2 \pm 0,5$	$1 \pm 0,5$	$1,0 \pm 0,5$
Основна (КІТТ)	$1,0 \pm 0,5$ $p > 0,05$	$0,5 \pm 0,5$ $p < 0,05$	$0,5 \pm 0,5$ $p < 0,05$

Примітка: p – коефіцієнт вірогідності щодо контролю

Показники локальної температури різнились незначно, на 1 добу спостерігається різниця бальної величини в межах $0,6 \pm 0,2$ ($p > 0,05$) по відношенню до основної групи, що свідчить про більш активний перебіг запального процесу в основній групі спостереження. Однак починаючи вже з 3 доби спостерігається стрімке зниження локальної температури в основній групі на $0,3 \pm 0,2$ ($p < 0,05$), на 5 добу на $0,5 \pm 0,2$ ($p < 0,05$), на 7 добу на $0,2 \pm 0,2$ ($p < 0,05$), про що свідчить різниця температурних даних (Табл.4).

Таблиця 4

Локальна температура у пацієнтів обох груп спостереження ($^{\circ}\text{C}$, $M \pm m$)

Група/ Метод гемостазу	Доба			
	1	3	5	7
Контрольна (губка гемостатична)	$38,6 \pm 0,2$	$37,5 \pm 0,2$	$37,3 \pm 0,2$	$36,7 \pm 0,2$
Основна (КІТТ)	$39,2 \pm 0,2$ $p > 0,05$	$37,2 \pm 0,2$ $p < 0,05$	$36,8 \pm 0,2$ $p < 0,05$	$36,5 \pm 0,2$ $p < 0,05$

Примітка: p – коефіцієнт вірогідності щодо контролю

Результати індексної оцінки больових відчуттів, набряку, тканин, постекстракційної кровотечі та локальної температури, сумарно, дозволяють стверджувати про ефективність обох методів гемостазу з перевагою електротермохірургічної методики при зупинці луночкових кровотеч в ранньому післяопераційному періоді [2 - 4].

Таблиця 5

Порівняльні характеристики губки «Альванес» та КІТТ

Критерії оцінки	Види локального гемостазу	
	Губка гемостатична (14 пацієнтів)	КІТТ (14 пацієнтів)
Стабільність кров'яного згустка	не стабільний	стабільний
Кровотеча після застосування методу	можлива	малоймовірна
Надійність гемостазу	не надійний	надійний
Час здійснення гемостазу, с ($X \pm \sigma$)	27-43	7-15
Потреба у використанні стерильного матеріалу	+	–
Наявність стороннього тіла в рані	+	–
Потреба у з'єднанні країв рани (за допомогою швів)	+	–
Потреба в асистенті	+	\pm
Ретенція залишків їжі	\pm	\pm
Ергономічність методу	\pm	+
Потреба у повторному візиті пацієнта	\pm	–

Висновки

1. Застосування конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології дозволяє усунути постекстракційну кровотечу протягом 15 с, пришвидшити утворення стабільного кров'яного згустка, забезпечити відсутність стороннього тіла в рані.

2. Згідно оцінки больових відчуттів на 3 та 5 добу спостерігалась достовірність бальної величини в основній групі що склала $1,0 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) по відношенню до контрольної групи, що свідчить про швидшу динаміку згасання больових відчуттів.

3. Оцінка набряку тканин, вказують на позитивну динаміку в основній групі, починаючи з 3-5 добу посилення набряку в контрольній групі, про що свідчить достовірність бальної величини, що складає $1,0 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) по відношенню до основної. За результатами оцінки постекстракційної кровотечі спостерігається достовірність бальної величини в основній групі, що на 1 добу склала $1 \pm 0,5$ ($p > 0,05$), на 2 добу $0,5 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) та на 3 добу $0,5 \pm 0,5$ ($p < 0,05$) відповідно до контрольної групи. Показники локальної температури різнились незначно, але з достовірною різницею на користь основної групи спостереження, вже з 3 доби.

4. За даними результатів дослідження конвекційно - інфрачервона термохірургічна технологія має кращі показники щодо перебігу раннього післяопераційного періоду в порівнянні з гемостатичною губкою.

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані вказують на актуальність використання конвекційно - інфрачервоної термохірургічної технології при лікуванні хірургічної патології м'яких та твердих тканин порожнини рота.

Література:

1. Кирсанова Н. М. Общие и частные вопросы гемостазов реконструктивной хирургии полости рта / Кирсанова Н. М., Ломакин М. В., Солощанский И. И. // Российский стоматологический журнал. –2018.– 22.–С. 212 – 216.

2. Худецкий И. Ю. Оптимізація медико-технічних характеристик багатфункціональних термохірургічних апаратів для стоматології / Худецкий И. Ю., Камалов Р. Х., Пономаренко В. О., Сухин И. А. //Проблеми військової охорони здоров'я. – 2013. – 36. – С. 225 – 229.

3. Kumar S. Local hemostatic agents in the management of bleeding in oral surgery. / Kumar S // Asian J Pharm Clin Res. –2016. – 9. – P.35-41.

4. Veleska-Stevkoska D. Haemostasis in Oral Surgery with Blue-Violet Light. / Veleska-Stevkoska D., Konesk F. //J Med Sci. – 2018. – 6. – P. 687-691.

5. Усенко О. Ю. Дослідження впливу коагуляції конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження) / Усенко О. Ю., Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Савицька І. М. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2017. – 2. – С.77-81.

6. Худецкий И. Ю. Візуалізація температурних параметрів конвекційно-інфрачервоних потоків термохірургічного інструменту / Худецкий И. Ю., Хрепгун Є. І., Антонова – Рафі Ю. В. // Біомедична інженерія і технологія. – 2018. – 1. – С.45 - 51.

References:

1. Kirsanova N. M., Lomakin M.V., Soloshhanskij I. I. General and private issues of hemostasis in reconstructive oral surgery. Rosijskij stomatologicheskij zhurnal. 2018; 22(4): 212 – 216.

2. Khudetskyi I. Iu., Kamalov R. Kh., Ponomarenko V. O., Sukhin I. A. Optimization of medical and technical characteristics of multifunctional thermosurgical devices for dentistry. Military health problems. - 2013; 36: 225 – 229.

3. Kumar S. Local hemostatic agents in the management of bleeding in oral surgery. Asian J Pharm Clin Res. 2016; 9(3): 35 - 41.

4. Veleska-Stevkoska D., Konesk F. Haemostasis in Oral Surgery with Blue-Violet Light. J Med Sci. 2018; 6(4):687 - 691.

5. Усенко О.Ю., Litvinenko O. M., Ternavsky O. P., Savitskaya I. M. Investigation of the influence of coagulation of convection-infrared thermosurgical technology on the liver resection surface (experimental research). Clinical and experimental pathology. 2017;2(60): 77 - 81.

6. Khudetsky I. Yu., Khreptun E. I., Antonova-Rafi Yu. V. Visualization of temperature parameters of convection-infrared flows of thermosurgical instrument. Biomedical engineering and technology. 2018. 1 (1): 45 - 51.

Робота надійшла в редакцію 11.09.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617-001.17-085.322:582.663.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4127132>

О. Л. Чулак¹, Б. А. Насибуллин², Л. Д. Чулак¹

ВЛИЯНИЕ МАСЛА АМАРАНТА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ОЖОГОВОЙ РАНЫ

¹Международный гуманитарный университет, Одесса;

²Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии МЗ Украины, Одесса

Summary. Chulak O. L., Nasibullin B. A., Chulak L. D. **INFLUENCE OF AMARANTH OIL ON STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY OF BURN WOUND.** - *International Humanitarian University, Odessa; Ukrainian Research Institute of Medical Rehabilitation and Balneology, Ministry of Health of Ukraine, Odessa; e-mail: baduik_ns@ukr.net.*

The aim - to evaluate the effect of amaranth oil (*Amaránthus*) on the activity of the fibrinolytic system of experimental animals body with thermal injury. In an experiment on 70 white Wistar rats, kutobred dilution weighing 180-200 g, the effect of amaranth oil on the condition of a burn wound was assessed by the content of plasmin, plasminogen and the total fibrinolytic activity of the blood. The results obtained showed that in the case of using amaranth oil, the fibrinolytic activity was low, perhaps this was due to the fact that the compounds that make up amaranth have a beneficial effect on the regulation of protein synthesis, due to which there is no accumulation of substandard compounds, the need for large amounts of plasmin and there is no plasminogen and these indicators are reduced.

Key words: amaranth oil, burn wound, fibrinolysis

Реферат. Чулак О. Л., Насибуллин Б. А., Чулак Л. Д. **ВЛИЯНИЕ МАСЛА АМАРАНТА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФИБРИНОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ОЖОГОВОЙ РАНЫ** Цель работы - оценить влияние масла амаранта (*Amaránthus*) на активность фибринолитической системы организма экспериментальных животных с термической травмой. В эксперименте на 70 белых крысах линии Вистар, кутобредного разведения массой тела 180-200 г оценивали влияние масла амаранта на состояние ожоговой раны по содержанию плазмينا, плазминогена и общей фибринолитической активности крови. Результаты исследований показали, что в случае применения масла амаранта фибринолитическая активность была невысокой, возможно, это связано с тем, что соединения, входящие в состав амаранта благотворно влияют на регуляцию белкового синтеза, благодаря чему не происходит накопления некондиционных соединений, потребности в больших объемах плазмينا и плазминогена нет и эти показатели снижаются.

Ключевые слова: масло амаранта, ожоговая рана, фибринолиз